

Fabricación de un espectrofotómetro-Vis didáctico de bajo costo con Arduino y LabVIEW

A. Diaz Medina^{1*}, A. M. A Romero Perez², G Ramírez Dámaso³, L. R. González González¹, F. V. Caballero Domínguez²

¹Division de Ing. Química y Bioquímica Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico s/n. Col. Valle de Anáhuac C.P. 55210, Ecatepec de Morelos, EDOMEX, México. ²Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II UNAM, Batalla 5 de mayo s/n. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

³Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura "Unidad Ticomán" del Instituto Politécnico Nacional, Av. Ticomán 600, San José Ticomán, C. P. 07340, Gustavo A. Madero, CDMX, México.

*aledm128@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se diseñó y construyó un espectrofotómetro empleando materiales básicos con la finalidad de ser económico y didáctico, siendo una forma atractiva de ver el funcionamiento de dicho equipo, asistido por un Arduino UNO y una interface LabVIEW 2019; este último dando la estructura del software pertinente para la operación del equipo. El espectrofotómetro barre en las longitudes de onda(λ) de 475nm a 630nm utilizando 3 diodos leds (azul, verde y rojo), se emplea como transductor un LDR (resistor dependiente de la luz) en conjunto con su arreglo de condensadores cerámicos y un resistor. La calibración de la potencia de los leds es por potenciómetros. Para la validación del equipo se elaboraron 2 curvas de calibración con cloruro de cobalto y sulfato de cobre. Con los datos obtenidos por los barridos se establecieron las regresiones lineales pertinentes y así se comprobó que la desviación estándar (R) es lo suficientemente satisfactoria.

Palabras clave: Espectrofotómetro, Arduino, LabVIEW.

Abstract

A spectrophotometer was designed and built using basic materials in order to be economical and didactic, being an attractive way to see the equipment operation, aided by an Arduino UNO and a LabVIEW 2019 interface; the latter giving the software structure for the equipment operation. The spectrophotometer sweeps at wavelengths (λ) from 475nm to 630nm using 3 LED diodes (blue, green and red), a LDR transducer (Light Dependent Resistor) in conjunction with its array of ceramic capacitors and a resistor. The calibration of the power of the LEDs is by potentiometers. For the equipment validation, 2 calibration curves of cobalt chloride and copper sulfate were elaborated. With the data obtained by the sweeps, the pertinent linear regressions were established and verified that the standard deviation (R) is sufficiently satisfactory.

Key words: Spectrophotometer, Arduino, LabVIEW.

Introducción

Los espectrofotómetros uv son equipos nobles utilizados en una gran gama de técnicas analíticas las cuales son de mucha ayuda, por ejemplo, la cuantificación de concentración de una muestra, tomando como principio cuánto absorbe la molécula de luz teniendo como resultado que los electrones se posicionen en orbitales de mayor energía provocando una disminución en el haz luz [1].

En la fabricación del espectrofotómetro se parte del principio básico de cómo funciona, teniendo como inicio la fuente de luz, seguido de un colimador o rendija, prosiguiendo con el monocromador o seleccionador de longitud de onda, después pasando ya sea por una segunda rendija o directamente a la muestra y culminando con el detector.

En este trabajo se sustituyen algunas partes como la fuente de luz y colimador, por 3 leds de los siguientes colores: azul, verde y rojo. El Arduino se encarga de modificar los voltajes, y los potenciómetros de afinarlos para cada uno de los diodos leds; así obtenemos los colores de la radiación visible. Las demás partes básicas del espectrofotómetro no se modificaron, todo esto queda dentro de una caja negra para evitar la refracción.

Los datos obtenidos por el detector pasan a un suavizador de voltaje para que después este último sea leído por el puerto analógico del Arduino. Al espectrofotómetro se le dotó de 2 programas: Main y Calibrador. La manipulación de los datos se llevó a cabo en Microsoft Excel para posteriormente calcular la absorbancia y hacer la regresión lineal para validar el funcionamiento del equipo.

Metodología

Materiales

Espectrofotómetro: 1 Arduino UNO, 3 diodos led (azul, verde y rojo), 3 potenciómetros de 500 K Ω , 1 capacitor cerámico de 570 nf, 1 LDR, cables dupont (macho-macho y macho-hembra) y una celda de plástico 12.5 x 12.5 x 45 mm.

Curvas de calibración: Sulfato de cobre pentahidratado de Sigma-Aldrich y cloruro de cobalto hexahidratado de J.T. Baker.

Circuito del espectrofotómetro

Con los materiales para el espectrofotómetro mencionados en la sección anterior, se procede a elaborar el circuito necesario para el funcionamiento del equipo [2]. Para visualizar el circuito de manera ergonómica se emplea el programa Fritzing (figura 1a), el cual sirve de apoyo para la construcción final del espectrofotómetro (figura 1b).

Figura 1. Espectrofotómetro. a) Circuito realizado en Fritzing. b) Fotografía del espectrofotómetro construido.

Software

De acuerdo con lo anterior, LabVIEW se utilizó para generar 2 programas principales del equipo los cuales son: Main y Calibrador [3]. Por su parte Main (figura 2a) se usa para realizar el barrido y obtener las lecturas detectadas por el transductor, mientras como su mismo nombre lo indica Calibrador (figura 2b) proporciona la ayuda para tener las intensidades de los leds que van de 0 a 20 pulsos (PWM) ya que en esos pulsos se mantiene lineal el aumento de intensidad de los 3 diodos leds, afinando la calibración con sus respectivos potenciómetros.

Figura 2. Software del espectrofotómetro. a) Software Main. b) Software Calibrador

Ensayos

Para los barridos se realizaron 2 curvas de calibración como se muestra en la tabla 1; con esto se estaría esperando un aumento de absorbancia con respecto a mayor concentración. En la figura 3 se muestra una de las series de concentraciones.

Tabla 1. Concentraciones de las curvas con concentración de molaridad.

Especies	Mol/L				
Sulfato de cobre	0.5	1	2	3	4
Cloruro de cobalto	1	2	3	4	5

Figura 3. De izquierda a derecha: menor a mayor concentración de sulfato de cobre.

Para hacer los barridos en el espectrofotómetro primero se debe realizar la lectura del blanco (agua) y exportar los datos a la hoja de cálculo. Posteriormente se retira el blanco y se llena la cubeta del equipo con la primera solución. Nuevamente se efectúa la lectura y se exportan los datos obtenidos. Se repite el procedimiento para las demás muestras hasta concluir con la serie.

Cálculo

Se exportan los datos obtenidos del Main a cualquier programa matemático u hoja de cálculo para realizar los cálculos correspondientes:

1. Tomando como valor inicial I_0 el blanco e I los valores obtenidos por las muestras para calcular la absorbancia.

$$Abs = -\text{Log} \left(\frac{I_0}{I} \right) \quad (1)$$

2. Usando la ecuación de la recta y sustituyendo $y = Abs$ y $x = [c]$; donde $[c]$ es la concentración.

$$Abs = m[c] + b \quad (2)$$

Resultados y discusión

Gráficas y Regresiones lineales

De acuerdo con la literatura se espera en las gráficas picos en donde la absorbancia es mayor y valles en donde es menor, en conjunto a ello el aumento de absorbancia. Los resultados obtenidos muestran esa misma tendencia. En la figura 4 y 5 se aprecian los barridos de las 2 especies utilizadas.

Figura 4. Gráfica de barridos de cloruro de cobalto, se aprecia el aumento de absorbancia con respecto a la concentración.

Figura 5. Gráfica de barridos de sulfato de cobre.

Viendo las gráficas a simple vista se puede determinar fácilmente en qué parte la absorbancia es mayor y en qué tiempo, o longitud de onda, se da. En la siguiente tabla se muestran los datos ya extraídos.

Tabla 2. Absorbancias obtenidas con respecto a la longitud de onda seleccionado.

Cloruro de Cobalto		Sulfato de Cobre	
Longitud de onda = 500 nm		Longitud de onda = 600 nm	
Mol/L	Absorbancia (a.u.)	Mol/L	Absorbancia (a.u.)
1	0.077	0.5	0.124
2	0.174	1	0.161
3	0.229	2	0.199
4	0.267	3	0.231
5	0.295	4	0.289

Con los datos de la tabla 2 se obtienen las regresiones lineales y varianzas de las soluciones de cloruro de cobalto y sulfato de cobre, visualizadas en las figuras 6 y 7 respectivamente.

Figura 6. Regresión lineal del cloruro de cobalto

Figura 7. Regresión lineal del sulfato de cobre.

Como referencia a los barridos de las 2 especies se realizaron en el equipo UV-3101PC (UV-VIS-NIR SCANNING SPECTROPHOTOMETER) de la compañía SHIMADZU.

Figura 8. Barridos de Cloruro de cobalto con concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 M.

Figura 9. Barridos de Sulfato de cobre con concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 M.

Trabajo a futuro

Con la base del espectrofotómetro construido se procederá a optimizar el sistema de selección de longitud de onda y se agregarán más funciones a los 2 programas (Main y Calibrador), con la finalidad de contar con un equipo de mayor precisión, sin descuidar los objetivos principales de éste: bajo costo y didáctico.

Conclusiones

Siendo un equipo didáctico y de bajo costo de aproximadamente (15 a 20 dólares) obtuvimos resultados satisfactorios, ya que en las gráficas de barridos observamos como al cambiar de especie se modifica la absorción en diferentes longitudes de ondas o tiempo. En las regresiones es donde vemos si realmente la curva es válida o no, cosa que en las 2 se registra una desviación estándar de 0.9693 para el cloruro de cobalto y de 0.9926 para el sulfato de cobre. Esto valida las curvas de calibración y al equipo para poder determinar una alícuota con una concentración desconocida.

Agradecimientos

Se agradece la participación de los autores en este trabajo en conjunto con la Facultad De Estudios Superiores Zaragoza y el Tecnológico De Estudios Superiores De Ecatepec.

Francisco Caballero agradece el financiamiento para el presente trabajo, mediante el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT TA100919.

Referencias

- [1] D. C. HARRIS, Análisis químico cuantitativo, Barcelona - España: REVERTÉ, 2016.
- [2] Ó. TORRENTE ARTERO, Arduino. Curso práctico de formación, México D.F.: Alfaomega, 2013.
- [3] J. DEL RIO, A. M. LÁZARO, S. SHARIAT-PANAHI y D. SARRIÁ, LABVIEW - PROGRAMACION PARA SISTEMAS DE INSTRUMENTACION, México D.F: Alfaomega, Garceta, 2013.